

Mart, 2026-yil

ӨРТ ӨШИРИҮДЕ ҚОЛЛАНЫЛАТУҒЫН ЖЕР АСТЫ СУҮ АЛЫҮ
ГИДРАНТЛАРЫНЫҢ ӘХМИЙЕТИ

Д.Сейтназаров

Хожели районы АЖБ 19-ККК баслығы III-дарежели сержант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364234>

Өрт жүз бергенде оны сапластырыўда әлбетте өрт өшириў техникаларына суў жеткерип бериў мәселеси дәслепки орында турады.

Сонлықтанда орынларда буның ушын арнаўлы жер асты суў алыў гидрантлары менен суў хәўизлери орнатылған.

Хожели районы Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тәрәпинен өткерилген иләжда жер асты суў алыў гидрантларының техник сазлығы тексерийден өткерилди.

“Қарақалпақ суў тәмийнаты” ЖШЖ Хожели районы филиалына қараслы район көшелеринде жәми 638 дана жер асты суў алыў гидрантлары орнатылған болып, ҳазирги ўақытта олардың техник сазлығы хәм үзликсиз суў жеткерип бериўин тексерип барыў жұмыслары алып барылмақта.

Өткерилген тексерийлер даўамында район аймағындағы 300 ге жақын гидрантлардың техникалық тексерийден өткериледи.

Тийисли тараў ўәкиллериниң наўбетдеги мәнзили райондағы “Мәденият” Мәкан пуқаралар жыйыны болды.

Аймақта жайласқан жер асты суў алыў гидрантларының басымы, сазлығы көзден кеширилди. Әлбетте бул гидрантлар өрт жүз бергенде оны сапластырыўда өрт өшириў техникаларына суў жеткерип бериўде пайдаланылады.

Сонлықтанда тараў хызметкерлери тәрәпинен олардың жарамлылығын тексерип барыў оғада зәрүр.

Пуқаралардан болса жер асты суў алыў гидрантлары жайласқан орынларды тосып қоймаўы, шығындылар тасламаўы хәм итибарлы болыўы талап етиледі.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH